

УДК 616.4

DOI 10.5281/zenodo.18503981

Научная статья

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЕЛКОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ULTRASONIC EXAMINATION OF BENIGN AND MALIGNANT THYROID NODULES

ХОТАМОВА ДИЛРАБО БОТИРЖОНОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ФИЛИППОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ВОРОБЬЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СТРЕЛКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ОРДЖОНИКИДЗЕ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

KHOTAMOVA DILRABO BOTIRZHONOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

FILIPPOVA ANASTASIYA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VOROBYEVA DARYA VLADIMIROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

STRELKOVA EKATERINA VLADIMIROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ORDZHONIKIDZE KONSTANTIN PAVLOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье рассмотрена диагностическая ценность обычного ультразвука и ультразвуковой эластографии по отдельности, а также в сочетании друг с другом в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных микроузлов щитовидной железы. В проспективное исследование включены 172 пациента (204 узелка), у которых гистологический диагноз был установлен после оперативного лечения или биопсии. Проведено сравнение результатов предоперационных методов визуализации (обычное УЗИ и УЗЭ) с данными послеоперационного гистологического исследования. Установлено, что чувствительность и общая точность ультразвуковой эластографии в выявлении микрокарцином ЩЖ были достоверно выше, чем у обычного УЗИ. Результаты демонстрируют, что ультразвуковая эластография обладает более высокой диагностической ценностью при оценке микроузлов ЩЖ и может служить важным дополнением к стандартному УЗИ для повышения точности диагностики.

This article examines the diagnostic value of conventional ultrasound and ultrasound elastography, individually and in combination, in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid micronodules. This prospective study included 172 patients (204 nodules) with a histological diagnosis established after

surgery or biopsy. The results of preoperative imaging methods (conventional ultrasound and ultrasound elastography) were compared with postoperative histological examination data. The sensitivity and overall accuracy of ultrasound elastography in detecting thyroid microcarcinomas were significantly higher than those of conventional ultrasound. The results demonstrate that ultrasound elastography has a higher diagnostic value in the assessment of thyroid micronodules and can serve as an important adjunct to standard ultrasound for improving diagnostic accuracy.

Ключевые слова: холелитиаз, желчнокаменная болезнь, сахар, жир, гиподинамия, камни желчного пузыря.

Key words: cholelithiasis, gallstone disease, sugar, fat, physical inactivity, gallstones.

Введение.

Узелки щитовидной железы (ЩЖ) являются одной из распространенных патологий эндокринной системы. Они представляют собой аномальную пролиферацию тканей ЩЖ с образованием масс различной плотности, приводящую к нарушению структуры и функций данного органа. Микроузелки ЩЖ трудно заподозрить во время физического осмотра при пальпации из-за небольшого своего объема. Кроме того, для диагностики данной патологии недостаточно типичных клинических симптомов, и она часто связана с болезнью Хашимото, узловым зобом, что приводит к частым пропущенным или неверным диагнозам [4]. Именно поэтому точная дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных узлов ЩЖ является актуальным вопросом в клинической практике.

В настоящее время обычное ультразвуковое исследование (УЗИ) по-прежнему является основным методом выявления доброкачественных и злокачественных узлов ЩЖ. Оно может четко отображать узелки диаметром менее 5 мм и точно определять их положение, количество и размер [1]. Однако сложность постановки точного диагноза заключается в том, что одно и то же заболевание может иметь разные изображения на аппаратах ультразвуковой диагностики (УЗД) и, наоборот, одно и то же изображение может указывать на различные заболевания. Обычное УЗИ имеет некоторые ограничения — не может определить твердость узелков, что приводит к ошибочной диагностике [6], а в некоторых случаях патологическая структура узелков более сложная, поэтому обычное УЗИ не обладает достаточной информативностью в таких условиях [7]. Имеется много разногласий по поводу диагностики микроузлов ЩЖ с помощью обычного ультразвука, поэтому вопрос о повышении точности диагноза имеет особое значение [8].

Ультразвуковая эластография, как новая ультразвуковая методика, может отражать твердость тканей путем оценки степени деформации нормальных или пораженных тканей, что является преимуществом перед традиционными методами визуализации в получении информации о твердости тканей. Данный метод дает новые возможности для идентификации доброкачественных и злокачественных узелков [5]. На основе обычной ультразвуковой диагностики под воздействием вибрации и внешней силы могут быть сформированы различные изображения на основе разницы в индексе упругости между тканями. Цветовой код используется для градации твердости, а патологический тип ЩЖ оценивается в соответствии с цветовым покрытием. Таким образом, доброкачественные и злокачественные узелки могут быть эффективно идентифицированы [2–3].

Цель исследования.

Оценить клиническую ценность обычного ультразвука, ультразвуковой эластографии по отдельности и в сочетании обычного УЗИ с ультразвуковой эластографией в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных микроузлов щитовидной железы.

Материалы и методы.

В исследование включены 172 пациента: 96 (55,8%) женщин и 76 (44,2%) мужчин в возрасте от 24 до 68 лет (средний возраст $42,5 \pm 9,8$ лет), у которых обнаружены микроузелки ЩЖ с максимальным диаметром не более 10 мм при физическом осмотре в одной из городских клинических больниц города Казань за пятилетний период с сентября 2020 года по сентябрь 2025 года. Нами были отобраны 204 узелка. У всех пациентов наличие микроузелков щитовидной железы было подтверждено с помощью биопсии или в результате хирургического лечения. Исследуемые прошли обычное УЗИ и ультразвуковую эластографию. Хирургические и гистологические результаты были взяты в качестве контроля и сравнены с результатами обычного ультразвука, ультразвуковой эластографии и обычного ультразвука в сочетании с ультразвуковой эластографией с целью дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных микроузелков ЩЖ. База данных была создана с помощью программы Microsoft Excel 2007, а статистический анализ выполнен с помощью SPSS 20.0. Данные были выражены в процентах и обработаны с помощью теста хи-квадрат. При $p < 0,05$ разница считалась статистически значимой.

Результаты и обсуждения.

По результатам исследования выявлено, что среди 204 узелков ЩЖ 150 (73,5 %) имеют доброкачественное происхождение: из них 80 (53,3 %) представлены узловыми зобами, 56 (37,3 %) — аденомами щитовидной железы, 14 (9,4 %) образований — гиперпластическими узелками щитовидной железы, а 54 (26,5 %) узелков имеют злокачественное происхождение: 38 (70,4 %) папиллярных аденом, 14 (25,9 %) фолликулярных аденом и 2 (3,7 %) медуллярная опухоль ЩЖ. На рис. 1 показаны обычные ультразвуковые и эластографические изображения узелков щитовидной железы.

Рис. 1. Обычные ультразвуковые (а, б) и эластографическое (в) изображения узелкового зоба

Центральные узелки в правой доле ЩЖ: обычное ультразвуковое исследование выявило четкую границу, выраженную гипоехогенность и внутреннюю рассеянную гиперэхогенность (а, б); эластографическая визуализация — узловой зоб II степени.

Из 54 (26,5 %) злокачественных узелков, подтвержденных послеоперационным диагнозом, 40 (74 %) были диагностированы как злокачественные с помощью обычного УЗИ, а остальные 14 (26 %) узелков — как доброкачественные. Из 150 (73,5 %) доброкачественных узелков, подтвержденных послеоперационным диагнозом, 28 (18,7 %) были диагностирова-

ны как злокачественные на обычном УЗИ, а остальные 122 (81,3 %) — как доброкачественные.

Из 54 (26,5 %) злокачественных узелков, подтвержденных послеоперационным диагнозом, 48 (88,9 %) были диагностированы как злокачественные с помощью ультразвуковой эластографии, а остальные 6 (11,1 %) — как доброкачественные. Из 150 (73,5 %) доброкачественных узелков, подтвержденных послеоперационным диагнозом, 16 (10,7 %) были диагностированы как злокачественные с помощью ультразвуковой эластографии, а остальные 134 (89,3 %) — как доброкачественные.

Результаты показали, что чувствительность и диагностическая точность ультразвуковой эластографии при диагностике микрокарциномы ЩЖ были значительно выше, чем при обычной ультразвуковой диагностике, а частота пропущенных диагнозов при использовании ультразвуковой эластографии была значительно ниже, чем при обычном УЗИ (табл. 1). Различия были статистически значимы ($p < 0,05$), и не было существенной разницы между двумя методами с точки зрения специфичности и частоты ошибочного диагноза ($p > 0,05$).

Таблица 1. Сравнение эффективности обычного УЗИ и эластографического исследования в диагностике микрокарциномы щитовидной железы (%).

Способы	Чувствительность	Специфичность	Уровень ошибочности	Частота пропущенных диагнозов	Уровень ответственности диагностики
Обычное УЗИ	74,1	81,3	18,7	25,9	79,4
Ультразвуковая эластография	88,9	89,3	10,7	11,1	89,2
хи-квадрат	4,375	2,508	2,508	4,375	6,358
p-критерий	0,037	0,113	0,113	0,037	0,011

Результаты настоящего исследования показали, что диагностическая ценность ультразвуковой эластографии в диагностике малых узлов ЩЖ была значительно выше по сравнению с обычным ультразвуком. Это может уменьшить количество пропущенных диагнозов, улучшить специфичность диагноза и снизить частоту ошибочного диагноза, поэтому ультразвуковую эластографию можно использовать в качестве важного дополнения к обычной ультразвуковой диагностике.

Выводы.

Обычный ультразвук используется в качестве основного метода диагностики микроузлов щитовидной железы, а ультразвуковая эластография может быть использована в качестве дополнения к обычному ультразвуку, чтобы при их сочетании улучшить диагностическую точность выявления микроузлов щитовидной железы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chew C.R., Lam T., Chan S.T.F., Chin-Lenn L. Systematic differences between ultrasound and pathological evaluation of thyroid nodules: a method comparison study. ANZ J Surg. 2018. №88(5). P. 464–467. DOI 10.1111/ans.14045. doi:10.1111/ans.14045.
2. Dudea S.M., Botarjic C. Ultrasound elastography in thyroid disease. Med Ultrason. 2015. №17(1). P. 74–96. DOI 10.11152/mu.2013.2066.171.smd.
3. Ebraheem E.A., Abd El-hamied R.M., Mohamed R.M., Salah N.M. Role of ultrasound, color doppler, elastography and micropure imaging in differentiation between benign and malignant thyroid nodules. Egypt J Radiol Nucl Med. 2017. №48(3). P. 603–610. DOI 10.1016/j.ejrnm.2017.03.012.

4. Ha E.J., Baek J.H., Na D.G. Risk stratification of thyroid nodules on ultrasonography: current status and perspectives. *Thyroid*. 2017. №27(12). P. 1463–1468. DOI 10.1089/thy.2016.0654.
5. Mehrotra P., Mc Queen A., Kolla S., Johnson S.J., Richardson D.L. Does elastography reduce the need for thyroid FNAs? *Clin Endocrinol (Oxf)* 2013. №78(6). P. 942–949. DOI 10.1111/cen.12077.
6. Xia J., Chen H., Li Q., Zhou M., Chen L., Cai Z., Fang Y., Zhou H. Ultrasound-based differentiation of malignant and benign thyroid Nodules: An extreme learning machine approach. *Comput Meth Prog Bio*. 2017. №147. P. 37–49. DOI 10.1016/j.cmpb.2017.06.005.
7. Yang J., Song Y., Wei W., Ruan L., Ai H. Comparison of the effectiveness of ultrasound elastography with that of conventional ultrasound for differential diagnosis of thyroid lesions with suspicious ultrasound features. *Oncol Lett*. 2017. №14(3). P. 3515–3521. DOI 10.3892/ol.2017.6644.
8. Yoon J.H., Kim E.K., Kwak J.Y., Park V.Y., Moon H.J. Application of various additional imaging techniques for thyroid ultrasound: direct comparison of combined various elastography and doppler parameters to gray-scale ultrasound in differential diagnosis of thyroid nodules. *Ultrasound Med Biol*. 2018. №44(8). P. 1679–1686. DOI 10.1016/j.ultrasmedbio.2018.04.006.

Поступила в редакцию: 12.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Хотамова Д. Б., Филиппова А. С.,

Воробьева Д. В., Стрелкова Е. В.,

Орджоникидзе К. П., 2026.